

Mesocosmi-enclosure: un approccio metodologico innovativo per l'analisi degli ecosistemi lagunari

Autori e affiliazioni: Tamara Cibic^a, Margherita Burini^a, Laura Baldassarre^a, Annamaria Albanese^a, Rocco Auriemma^a, Matteo Bazzaro^a, Laura Caiazzo^c, Federica Cerino^a, Alessandra Davanzo^a, Cinzia De Vittor^a, Tommaso Diociaiuti^a, Nessim Douss^a, Daniela Fornasaro^a, Simona Iannucci^a, Martina Kralj^a, Vincenzo Alessandro Laudicella^a, Maria Rita Montereali^b, Federica Nasi^a, Luisa Parrella^b, Federica Relitti^a, Simona Retelletti Brogi^a, Lorenzo Toffanin^a, Lisa Sandri^a, Simona Schiavo^b, Sonia Manzo^b, Cosimo Solidoro^a

^aOGS

^b ENEA

Data rilascio: 28/02/2026

Doi:

Nell'ambito del **WP4.4 – Multirisk assessment, and proof of concepts** e del **Task 4.4.1 - Climate change and environmental degradation**

Al fine di valutare la risposta dei sistemi lagunari sottoposti a fattori di stress multipli, esacerbati dai cambiamenti climatici, è stato messo a punto un approccio metodologico innovativo che si basa sull'utilizzo di mesocosmi-enclosures. Si tratta di strutture cilindriche con un volume di 1m³ che bloccano i flussi laterali (lo scambio di acqua tra interno ed esterno) preservando i flussi verticali all'interfaccia acqua/aria e acqua/sedimento. L'obiettivo è quello di riprodurre condizioni di stagnazione simulando un aumento del tempo di residenza dell'acqua lagunare, come avviene tipicamente in zone lagunari confinate esposte ad alte temperature. Questo approccio è stato applicato all'ecosistema lagunare di Grado-Marano (Adriatico settentrionale), periodicamente soggetto a fattori di stress multipli (ad esempio ipossia e contaminazione da mercurio) (Burini et al., 2026). In precedenza, nella laguna di Venezia, lo stesso approccio era stato utilizzato per studiare gli effetti della riduzione dell'idrodinamismo, indotta dalle chiusure del MOSE, sempre più frequenti e prolungate a causa dei cambiamenti climatici, sull'ecosistema lagunare (Baldassarre, Natali et al., 2023; Cibic, Baldassarre et al., 2025). Gli effetti combinati della stagnazione e della contaminazione sul funzionamento dell'ecosistema lagunare vengono indagati applicando un approccio olistico che integra le caratteristiche fisico-chimiche della colonna d'acqua e dei sedimenti, con l'abbondanza e la diversità delle comunità biologiche a diversi livelli trofici, nonché con i principali processi di produzione, trasformazione e consumo della materia organica.

I mesocosmi sono stati impiegati sia su larga scala, direttamente *in situ*, sia su scala ridotta in condizioni di laboratorio controllate e riproducibili, mediante un sistema di acquari. A questi sistemi sono stati associati campionatori passivi per il monitoraggio nel tempo dei contaminanti biodisponibili (composti organici e inorganici) presenti in acqua. Tali dispositivi funzionano per diffusione o adsorbimento, catturando la frazione più biodisponibile delle sostanze e simulandone l'accumulo negli

organismi marini; ciò consente una stima più accurata dell'impatto sull'ambiente e sugli organismi. Per i composti organici vengono utilizzati gli SPMD, per sostanze lipofile, e i POCIS, per sostanze idrofile; per i metalli, incluso il mercurio, viene invece impiegato il sistema DGT.

Il posizionamento dei campionatori passivi all'interno e all'esterno dei mesocosmi ha consentito di quantificare, per la prima volta in ambiente lagunare, un ampio spettro di contaminanti organici e inorganici, integrando tali dati con quelli ottenuti mediante metodologie analitiche tradizionali.

L'approccio proposto rappresenta un'innovazione tecnologica scalabile come sistema modello; i risultati ottenuti possono essere estrapolati e generalizzati per valutazioni multirischio su scala nazionale in ambienti lagunari e costieri a basso fondale.

Baldassarre L, Natali V, De Pascale F, Vezzi A, Banchi E, Bazzaro M, Relitti F, Tagliapietra D, Cibic T (2023) The Impact of MOSE (Experimental Electromechanical Module) Flood Barriers on Microphytobenthic Community of the Venice Lagoon. *Microorganisms* 11: 936

Cibic T, Baldassarre L, Auriemma R, Balestra C, Banchi E, Battaglia G, Bazzaro M, Cerino F, De Pascale F, Diociaiuti T, Guarneri I, Kralj M, Malfatti F, Manna V, Natali V, Nasi F, Relitti F, Vezzi A, Tagliapietra D (2025) Effects of the mobile gates closure on the ecosystem functioning in the Venice lagoon: an experimental assessment with enclosures. *Frontiers in Marine Science*, DOI 10.3389/fmars.2025.1675001

Burini M, Baldassarre L, Albanese A, Bazzaro M, Cerino F, De Vittor C, Douss N, Fornasaro D, Kralj M, Laudicella VA, Relitti F, Toffanin L, Solidoro C, Cibic T. Synergistic effects of climate change and mercury contamination on lagoon ecosystem functioning: an enclosure experiment. Sottomesso alla rivista *Marine Environmental Research*

I MESOCOSMI-ENCLOSURES COME STRUMENTO DI STUDIO DEGLI ECOSISTEMI LAGUNARI

I mesocosmi-enclosures sono delle strutture cilindriche ($V = 1 \text{ m}^3$ ca.) adatte alle sperimentazioni in ambienti lagunari per rispondere a diverse domande scientifiche. Bloccano i flussi laterali (lo scambio di acqua tra interno ed esterno) preservando i flussi verticali all'interfaccia acqua/aria e acqua/sedimento. Sono stati utilizzati nella laguna di Venezia per simulare la chiusura delle paratoie del MOSE ed indagarne gli effetti sulla struttura e funzionamento di comunità microbiche pelagiche e bentoniche di un'area confinata. Nella laguna di Grado-Marano sono stati utilizzati per simulare l'aumento del tempo di residenza dell'acqua lagunare, al fine di indagare gli effetti dell'ipossia indotta e della contaminazione da mercurio sul funzionamento dell'ecosistema, attraverso la valutazione integrata delle caratteristiche fisico-chimiche, delle comunità microbiche pelagiche e bentoniche e dei principali processi biologici.

All'interno dei mesocosmi sono stati posizionati **campionatori passivi** per monitorare nel tempo i contaminanti biodegradabili organici (POCIS, SPMD) ed inorganici (DGT).

I MESOCOSMI SONO STATI UTILIZZATI IN DUE CONTESTI SPERIMENTALI DISTINTI

• **Laguna di Venezia (A)**: simulazione dei possibili effetti di una chiusura prolungata del MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico, **B**) (48 ore).

• **Laguna di Grado-Marano (C)**: esperimento condotto su un periodo più lungo (4 e 10 giorni), simulando l'aumento del tempo di residenza dell'acqua nelle aree lagunari più confinate durante l'estate.

L'approccio dei mesocosmi utilizzati *in situ* può essere replicato anche in contesti controllati in laboratorio.

Sedimenti prelevati dal sito di interesse (laguna di Grado-Marano) sono stati mantenuti in acquari con acqua del sito, ricreando le condizioni chimico-fisiche naturali. Un sistema di illuminazione ha riprodotto il ciclo nictemerale, mentre la temperatura poteva essere aumentata per simulare scenari di cambiamenti climatici e osservarne gli effetti, in particolare sul comparto bentonico.

All'interno degli acquari sono stati inseriti anche i campionatori passivi DGT per valutare un possibile arricchimento di alcuni metalli, in particolare il mercurio.